

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

РАЗЗОҚОВ Бехзод Гофурович

Мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12818762>

ИҚТИСОДИЁТНИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КРЕДИТЛАШ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада иқтисодий трансформациялаш жараёнида тижорат банкларининг кредитлаш фаолиятини ривожлантириш, ижтимоий ва иқтисодий шароитларга доимий мослашиш, кредитлаш фаолияти учун янги стратегия ва воситаларни ишлаб чиқиш, банкларнинг кредит рискларини самарали бошқариш, етарли капитал, ликвидлик ҳамда активлар ва пассивларни бошқариш каби бир қанча омилларга боғлиқлиги келтириб ўтилган. Шунингдек, бугунги кунда тижорат банкларининг кредитлаш фаолиятини таъминлашнинг долзарблиги шубҳасиздир, чунки мамлакат бутун молия тизимининг муваффақиятли ишлаши унга боғлиқлиги банкларда молиявий қарорлар қабул қилиш ва рискларни бошқаришнинг истиқболларидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: банк фаолияти, банкларнинг кредитлаш фаолияти, молиявий қарорлар, молиявий активлар, дебиторлик, кредиторлик, номолиявий активлар, реал активлар, пул маблағлари, банкнинг молиявий стратегияси, банкнинг молиявий хавфсизлиги, стратегик бошқарув.

РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается зависимость коммерческих банков в процессе трансформации экономики от нескольких факторов, таких как развитие кредитной деятельности, постоянная адаптация к социально-экономическим условиям, разработка новых стратегий и инструментов кредитной деятельности, эффективное управление кредитными рисками банков, достаточный капитал, управление ликвидностью, активами и пассивами. Также сегодня актуальность обеспечения кредитной деятельности коммерческих банков неоспорима, поскольку именно от существующих проблем в перспективах принятия финансовых решений и управления рисками в банках, а также авторских подходов и предложений зависит успешное функционирование всей финансовой системы страны. представлены средства для их устранения.

Ключевые слова: банковская деятельность, кредитная деятельность банков, финансовые решения, финансовые активы, дебиторская задолженность, кредитование, нефинансовые активы, реальные активы, денежные средства, финансовая стратегия банка, финансовая безопасность банка, стратегическое управление.

DEVELOPMENT OF CREDIT ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN THE PROCESS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

ANNOTATION

This article examines the dependence of commercial banks in the process of economic transformation on several factors, such as the development of credit activities, constant adaptation to socio-economic conditions, the development of new strategies and tools for credit activities, effective management of credit risks of banks, sufficient capital, liquidity management, assets and liabilities. Also today, the relevance of ensuring the credit activities of commercial banks is undeniable, since it is precisely on the existing problems in the prospects of financial decision-making and risk management in banks, as well as author's approaches and proposals, that the successful functioning of the entire financial system of the country depends. The means for their elimination are presented.

Keywords: banking, bank lending, financial solutions, financial assets, accounts receivable, lending, non-financial assets, real assets, cash, financial strategy of the bank, financial security of the bank, strategic management.

Кирриш. Шунингдек, тижорат банкларининг кредитлаш фаолиятини ривожлантиришнинг муҳим жиҳати берилган кредит портели ва уларнинг сифати устидан назоратни кучайтириш ва банк учун хавфларни минималлаштиришдан иборат. Бу банкнинг молиявий барқарорлигини сақлашга ва омонатчилар манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга ёрдам беради.

Иқтисодий ўзгаришлар жараёнида тижорат банклари кредитлаш фаолиятини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Биринчидан, улар кичик ва ўрта бизнес ва жисмоний шахсларга кредит беришда фаоллашмоқда. Бу иқтисодий ўсиш ва тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантиришга ёрдам беради. Иккинчидан, банклар ўзларининг кредит маҳсулотлари ва хизматларини такомиллаштиришни бошлайдилар, бу уларни мижозлар учун янада қулай ва жозибador қилади. Бунга янги кредит дастурларини ишлаб чиқиш, фоиз ставкаларини пасайтириш ёки кредитни қайта ишлаш тартиб-қоидаларини соддалаштириш киради.

Шундай қилиб, иқтисодиётни трансформациялаш жараёнида тижорат банклари ўзларининг кредит фаолиятини фаол ривожлантирмоқдалар, бу эса иқтисодий ўсишни рағбатлантириш ва жамият фаровонлигини оширишга ёрдам беради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармонида, “банк соҳасидаги ҳозирги ҳолат таҳлили банк секторида давлатнинг юқори даражадаги аралашуви, давлат иштирокидаги банкларда менежмент ва таваккалчиликларни бошқариш сифатининг етарли эмаслиги, иқтисодиётда молиявий воситачиликнинг паст даражаси каби банк секторини иқтисодий янгиланишлар ва жамият эҳтиёжларига мос равишда ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган қатор тизимли муаммолар” мавжудлиги кўрсатиб ўтилди [1].

Хусусан, молия бозорида тенг рақобат шароитларини яратиш, кредитлашни фақат бозор шартлари асосида амалга ошириш, банкларнинг давлат ресурсларига қарамлигини пасайтириш, банк хизмати кўрсатишни модернизация қилиш, банкларнинг самарали инфратузилмасини яратиш ва фаолиятини автоматлаштириш, шунингдек, банклар фаолиятига хос бўлмаган функцияларни босқичма-босқич бекор қилиш орқали банк тизимининг самарадорлигини ошириш ҳамда кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш, мувозанатлашган макроиқтисодий сиёсат юритиш, корпоратив бошқарувни такомиллаштириш ва халқаро амалий тажрибага эга бўлган менежерларни жалб қилиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик ечимларни татбиқ этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш долзарб аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Иқтисодиётни трансформациялаш жараёнида тижорат банклари ўзларининг кредитлаш фаолиятини ошириш масалалари бир қатор хорижий олимларнинг илмий тадқиқотларида ўрганилган ва кредит портфели тушунчасини унинг моҳиятига берилган таърифларда ифодаланган. Масалан америкалик иқтисодчилар Крис Ж. Барлтон, Диана Мак Нотон кредит портфели - бу кредитларни туркумлашни ўз ичига олади деб таърифлашади [2].

Шунингдек, Н. Соколинская “кредит портфели қисқа ва узоқ муддатли кредитлар йиғиндисидан иборат” деб таърифлайди [3]. Бу таърифда асосий эътибор кредитнинг муддатига қаратилган бу ҳолат кредит портфелининг моҳиятини тўлиқ очиб бермайди. Чунки, банк томонидан берилган кредитларнинг муддатини белгилаб қўйилиши ва унга риоя қилиниши фақат кредит портфелининг сифатини аниқлашда муҳим омил бўлиши мумкин.

М. Малеледе кредитлар банк активлари портфелининг энг йирик элементи ҳисобланиб, хусусан банклар учун асосий даромад манбалари эканлигини таъкидлайди [4].

Шу сабабли, тижорат банклари фаолиятининг самарадорлигини ошириш учун банкларнинг кредитлаш хатти-ҳаракатларига таъсир қилувчи омилларни тушуниш муҳимдир. Бунинг сабаби шундаки, кредитлар тижорат банклари активлари портфелининг тахминан 60-65 фоизини ташкил қилади.

Хорижий иқтисодчи олим F.O.Olokoю нинг таъкидлашича, “тижорат банклари иқтисодиётнинг умумий ривожланишида ҳал қилувчи рол ўйнайди ва доимо иқтисодиётнинг ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб келган, бу вақт ўтиши билан хусусий секторни кредитлашнинг жадал ўсишидан далолат беради” [5].

Банк кредитлари кўринишидаги маблағларнинг мавжудлиги ишлаб чиқариш саноати, қурилиш, кўчмас мулкни ривожлантириш, чакана савдо ва иқтисодиётнинг бошқа соҳаларига инвестицияларни кенгайтириш ҳамда самарали жалб қилишга ёрдам берди. Банкларнинг тижорат фирмаларига кредит бериш қобилияти бизнеснинг самарадорлиги, рентабеллиги ва келажакдаги ўсишига ижобий таъсир кўрсатади.

Бундан ташқари, М. Малобага кўра, банкларнинг кредитлаш соҳасидаги хатти-ҳаракатларини тушуниш жуда муҳимдир, чунки банк сектори иқтисодий ўсиш ва ривожланишни рағбатлантиришда асосий рол ўйнайди [6]. Яна бир хорижлик иқтисодчи олим T.T.Cheong, “Иқтисодиётни трансформациялаш ва глобаллашувнинг сўнгги тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда, банклар рақобатбардош бўлиб қолиш учун яхши тайёргарлик кўришлари ва янада самарали ҳаракат қилишлари керак. Бундан ташқари, ҳукумат банкларнинг кредитлаш хатти-ҳаракатларига таъсир қилувчи омилларни яхшироқ тушуниши керак” [7] дея таъкидлайди.

М.Амидуга кўра “банкларнинг молиявий ҳисоботларида ишламайдиган кредитларнинг юқори улуши банкларни кредит беришга тўсқинлик қилади ва натижада банклар томонидан кредитлаш ҳажмини камайтиради” деб фикр билдиради [8].

Юқорида келтирилган фикрларни инобатга олган ҳолда, айрим жиҳатларини мунозарали деб ҳисоблаймиз. Хусусан, ишламайдиган кредитлар тижорат банкларининг кредит хатти-ҳаракатларига салбий таъсир кўрсатса-да, улар муҳим омил эмаслиги исботланган. Шунингдек, муаммоли кредитларнинг мавжудлиги тижорат банклари томонидан мижозларнинг кредит аризаларини баҳолашда қўлланиладиган мезонлардан биридир. Мижознинг депозити банкларнинг кредит фаолияти учун муҳим аҳамиятга эга, чунки у банклар учун аҳолига кредитлар бериш учун зарур бўлган молиявий ресурсларнинг катта қисмини таъминлайди.

Маҳаллий иқтисодчи олимлардан бири И.Куллиев чакана кредитлар самарадорлиги бўйича қуйидаги хулосаларни таъкидлаб ўтган: «Банкларнинг кредитлаш самарадорлигини баҳолаш – бу кредитлар сифатини ошириш, юқори даромад олинишини таъминлаш ва кредитлашни такомиллаштириш йўналишларини аниқлаш мақсадида кредит портфелини тизимли таҳлил қилиш жараёни» [9].

Тадқиқотчи А.Б.Каландаровнинг фикрига кўра «тижорат банкларида муаммоли кредитларни камайтириш банкларда кредит портфелини бошқариш жараёни самарадорлигини оширишга имкон яратади» [10].

Муаллифнинг фикрига қисман қўшилган ҳолда шуни айтишимиз мумкинки, муаммоли кредитларни камайтириш орқали банкнинг умумий кредит портфелини бошқариш орқали банк самарадорлигига эришиш мумкин.

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолани тайёрлашда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлил қилинган. Мавзуни ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-манتيқий фикрлаш, статистик усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Бугунги кунда республикада 36 та тижорат банки фаолият юритмоқда. Аҳоли фаровонлигини ошириш, тегишли тартибда хизмат кўрсатиш ва мамлакатимизда иқтисодий барқарорликни таъминлашда молия муассасаларнинг ўрни муҳим. Ўзбекистондаги энг йирик банклардан бири “Ўзмиллийбанк” АЖ мамлакатда амалга оширилаётган кенг қўламли иқтисодий ислохотларда самарали иштирок этиб, катта инвестициявий ва ижтимоий лойиҳаларни молиялаштирмоқда. 2023 йилда банк активларини ва мамлакатимиз иқтисодиётидаги иштирокини ошириш, мустаҳкам ресурс базасини шакллантириш ва ундан оқилона фойдаланиш, шунингдек, банк таваккалчиликларини самарали бошқариш сиёсатини амалга ошириш ишларини давом эттирди. 2024 йил 1 январь ҳолатига кўра, банк активлари 118 триллион сўмдан ошди, кредит портфели 95,3 триллион сўмни ташкил этди, умумий капитали 17,7 триллион сўмга етди. Банкнинг корпоратив сегментида 1500 дан ортиқ, кичик ва ўрта бизнес сегментида 80 мингдан ортиқ мижозлар мавжуд бўлиб, уларнинг айланмаси 266 триллион сўм ва 32 триллион сўмни ташкил этади [11].

Банк бутун фаолияти давомида инвестициявий дастурларни амалга ошириш ва қўлаб йирик ва стратегик муҳим инфратузилмавий лойиҳаларни молиялаштиришда фаол иштирок этиб келмоқда. Уларнинг аксарияти ёқилғи-энергетика комплекси, тўқимачилик саноати, транспорт ва алоқа, коммунал хўжалик каби йўналишларда амалга оширилмоқда.

Ўтган 2023 йилда иқтисодиётга кредит қўйилмалари қолдиғи 23,3 фоизга қўпайган бўлса, шундан, аҳолига ажратилган кредитлар ҳажми 47 фоизга ошиб асосий драйверлардан бўлди (2.2.8-расм). Аҳоли кредитларинг ўсиши, асосан, аҳолининг ипотека, микроқарз ва автокредитларга бўлган юқори талаби билан изоҳланади. Хусусан, 2023 йилда аҳолига ажратилган жами 100 трлн. сўмлик кредитларнинг 36,5 фоизини автокредитлар, 28,4 фоизини микроқарзлар ва 16,8 фоизини ипотека кредитлари ташкил этди. Кредитларга бўлган талабнинг юқори шаклланиши ва ташқи молиявий шароитларнинг қатъийлиги фонида ички молиявий ресурсларга бўлган талабнинг ортиши муддатли депозитлар фоизининг ўсишига сабаб бўлди.

Хусусан, жисмоний шахслар муддатли депозитлари бўйича ўртача тортилган номинал фоиз ставкаси декабрь ойида 21,5 фоизни ташкил этган бўлса, аҳолининг инфляцион кутилмаларини инобатга олган ҳолда ҳисобланган реал фоиз ставкаси 7 фоиз доирасида шаклланди. Муддатли депозитлар бўйича шакланган юқори номинал ва реал фоиз ставкалари депозитлар ҳажмининг юқори ўсишига хизмат қилди. Хусусан, 2023 йилда аҳоли муддатли депозитлари 43,7 фоизга, шу жумладан, миллий валютадаги қисми 1,5 баробарга ўсди.

Умуман олганда, 2024 йилда инфляциянинг нисбатан барқарор шаклланиши кутилаётган бўлиб, ташқи инфляцион босимлар, тартибга солинадиган нархларнинг эҳтимолий оширилиши, солиқ ва бож тўловларидаги ўзгаришлар асосий омиллардан бўлиши мумкин.

Бундай вазиятда, Марказий банк инфляцияни 2025 йилда 5 фоизлик таргет даражасигача пасайтириш мақсадида жорий нисбатан қатъий пул-кредит шароитларини сақлаб қолади. Натижада, ижобий реал фоиз ставкалари депозитларда юқори ўсиш суръатларини таъминласа, чакана кредитлар бўйича юқори талабнинг сақланиб қолиши ҳисобига кредитлар ўсишининг йиллик 18-20 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда.

Бирок кредитлаш ҳажмлари ўсиши, асосан, чакана кредитларга тўғри келиб, юқори фискал рағбатлантиришлар билан бир қаторда жорий истеъмол талабини қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Тизимли хатарларни олдини олиш мақсадида айрим турдаги чакана кредитларнинг юқори ўсишини жиловлашга қаратилган макропруденциал чоралар натижасида аҳолига ажратилган кредитларнинг ўсиши секинлашиши кузатилаётган бўлса-да, ўсиш суръатлари юқорилигича қолмоқда.

1-жадвал

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари,

млрд. сўмда

Сана	Активлар			Кредитлар		
	Жами	шундан:		Жами	шундан:	
		давлат улуши мавжуд банклар	бошқа банклар		давлат улуши мавжуд банклар	бошқа банклар
1	2	3	4	5	6	7
01.01.2022 й.	444 922,5	362 421,9	82 500,6	326 385,6	280 073,6	46 311,9
01.01.2023 й.	556 746,3	435 135,6	121 610,7	390 048,9	324 680,8	65 368,2
01.01.2024 й.	652 157,1	441 777,2	210 379,9	471 405,5	333 298,1	138 107,4
2024 йилда 2022 йилга нисбатан фарқи, (+,-)	207 234,60	79 355,30	127 879,30	145 019,90	53 224,50	91 795,50

Юқорида келтириб ўтилган 1-жадвал маълумотларига кўра мамлакатимизда фаолият юритаётган тижорат банкларининг жами активлари 2024 йил бошига кўра 652 157,1 млрд. сўмни ташкил этган. Ушбу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 207 234,60 млрд. сўмга ошган. Шундан давлат улуши мавжуд банкларнинг активлари 79 355,30 млрд. сўмга, бошқа банклар активлари эса 127 879,30 млрд. сўмга кўпайганлиги тижорат банклари фаолиятида актив операцияларнинг ривожланганлигидан далолат беради.

Шунингдек, тижорат банклари томонидан ажратилган жами кредитлар 2024 йил бошига кўра 471 405,5 млрд. сўмни ташкил этган. Ушбу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 145 019,90 млрд. сўмга ошган. Шундан давлат улуши мавжуд банкларнинг кредитлари 53 224,50 млрд. сўмга, бошқа банклар кредитлари эса 91 795,50 млрд. сўмга кўпайган. Тижорат банкларининг жами кредитлари умумий активларда 69,9 фоиз улушга эга эканлиги банклар фаолиятида кредитлаш операцияларининг юқори ўринда эканлигидан далолат беради.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бундай ҳолат тижорат банклари фаолиятида муаммоли кредитларнинг ортишига ҳам сабаб бўлмоқда. Чунончи, Ўзбекистон тижорат банклари 2024 йил 1-ярим йилликни роппа-роса 20,0 трлн сўм муаммоли кредитлар билан якунлаган. Бу йил бошига (16,6 трлн сўм) нисбатан 3,4 трлн сўмга, ёки 20,3 фоизга кўпдир. Муаммоли кредитлар улуши йил бошидаги 3,5 фоиздан 4,0 фоизга етган. Банкларнинг кредит портфели эса, йил бошига нисбатан 22,5 трлн сўмдан кўпроққа (4 фоизга) ошган ва қарийб 494,0 трлн сўмга етган.

Давлат банкларининг кредит портфели жами 12,2 трлн сўмга (3,7 фоизга), муаммоли кредитлари миқдори эса 1,8 трлн сўмга кўпайган. Кредит портфели миқдори фақат Асакабанк (-2,0 трлн сўм) ва Бизнесни ривожлантириш банки (-729 млрд сўм)да камайган. Муаммоли кредитлар миқдоран Халқ банки (-264 млрд сўм), Ўзмилийбанк (-171 млрд сўм), Агробанк (-38 млрд сўм), Асакабанк (-3 млрд сўм) ва Пойтахт банкда (-1 млрд сўм) камайишига эришилган.

Давлат назоратида бўлмаган банкларининг жами кредит портфели 10,3 трлн сўмга (7,5 фоизга) ўсган, портфелдаги муаммоли кредитлар миқдори эса 1,5 трлн сўмга ортган. Натижада мазкур банкларнинг муаммоли кредитлари миқдори 4,9 трлн сўмга, уларнинг портфелдаги улуши эса 3,3 фоизга етган.

Кредит портфели Капитал банк (2,7 трлн сўм), Ҳамкор банк (2,1 трлн сўм), Анорбанк (1,8 трлн сўм), Ипак Йўли банки (1,3 трлн сўм) ларда нисбатан жадалроқ ўсган. Муаммоли кредитлар миқдоран Октобанкда (-212 млрд сўмга), Ипак Йўли банкида (-72 млрд сўмга), Универсалбанк (-25 млрд сўмга), ОФБ (-15 млрд сўмга), Зираат банк (-7 млрд сўмга), Траст банк (-5 млрд сўмга) камайган [12].

Бундай ҳолатда муаммоли кредитларни камайтиришнинг қўйидаги бир неча йўллари кўллаш мақсадга мувофиқ.

Биринчидан, давлат бюджетини ишлаб чиқиш ва унга риоя қилиш кераксиз харажатлар ва қарзлардан қочишга ёрдам беради.

Иккинчидан, кредитлар ва қарзларни мунтазам равишда тўлаш йўллари такомиллаштириш муаммоли кредитлар тўпланишининг олдини олишга кўмаклашади.

Учинчидан, банк мижози молиявий қийинчиликлар бўлса, тўловларни қайта кўриб чиқиш ёки кечиктириш каби муаммонинг мумкин бўлган ечимларини муҳокама қилиш учун тижорат банкларига мурожаат қилиши лозим.

Тўртинчидан, келажакдаги молиявий муаммоларни олдини олиш учун молиявий режалаштириш, қарзларни бошқариш ва инвестиция қилиш асосларини ишлаб чиқиш зарур.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, тижорат банкларининг кредитлаш фаолиятини ривожлантириш иқтисодий транςформациялаш жараёнида иқтисодий ўсишни ва жамиятнинг ижтимоий ривожланишини рағбатлантиришда муҳим рол ўйнайди.

Хусусан, қўйидагилар тижорат банкларининг кредитлаш фаолиятини ривожлантиришнинг иқтисодий – ижтимоий аҳамиятида муҳим рол ўнайди

1. Банкларнинг кредит фаолияти корхоналарни молиялаштириш ва бизнесни ривожлантиришга ёрдам беради. Кредитлар туфайли корхоналар капиталга кириш имкониятини оширади, бу эса ишлаб чиқаришни кенгайтириш ҳажмини оширишга ёрдам беради.

2. Кредитлар иқтисодийга инвестицияларни рағбатлантиришга ёрдам беради, бу эса ЯИМ ўсишига ва янги иш ўринлари яратилишига олиб келиши мумкин.

3. Кредит секторининг ривожланиши молиявий инклюзивликни оширишга, аҳолининг молиявий хизматлардан фойдаланиш имкониятини оширишга замин яратади.

4. Кредитлаш фаолияти аҳолига уй-жой сотиб олиш, таълим олиш ёки кичик бизнесни ривожлантириш маблағ олиш имконини беради, бу эса турмуш даражасини оширишга кўмаклашади.

5. Кредитлар туфайли аҳолининг ҳозирги молиявий муаммоларини ҳал қилишлари ёки келажак режаларини амалга оширишлари мумкин.

6. Молия тизимининг ривожланиши аҳолининг молиявий саводхонлигини шакллантиришга ҳам ёрдам беради.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармони.
2. Диана Мак Нотон. Банковские учреждения в развивающихся странах. - ИЭР МБРР.- Вашингтон Д.С., 2001.-с.75
3. Соколинская Н. Э. Оценка и анализ состояния активов кредитной организации //Банковское дело. – 2010. – №. 3. – С. 56-61.
4. Malede, M. (2014). Determinants of Commercial Banks’ Lending: Evidence from Ethiopian Commercial Banks. *European Journal of Business and Management*, 6(20), 109-117.
5. Olokooyo, F. O. (2011). Determinants of Commercial Banks’ Lending Behavior in Nigeria. *International journal of financial research*, 2(2), 61-72.
6. Maloba, M. (2018). Determinants of Agri-Lending among Financial Institutions in Kenya. Thesis Master of Commerce in Development Finance, University of Cape Town
7. Cheong, T. T. (2000). Commercial Banks’ Lending and Economic Growth in Malaysia: An Empirical Study. *Borneo Review: Journal of the Institute for Development Studies (Sabah)*, 11 (1), 60-71.
8. Amidu, M. (2014). What Influences Banks’ Lending in Sub-Saharan Africa? *Journal of Emerging Market Finance*, 13(1), 1-42.
9. Куллиев И.Я. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг чакана кредитлаш амалиёти самарадорлигини баҳолашни такомиллаштириш масалалари/ “Халқаро молия ва ҳисоб” электрон журнали, №2. 2023.
10. Каландаров А.Б. / Банклардаги муаммоли кредитларни ундириш амалиёти ва уни такомиллаштириш йўллари / “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil.
11. <https://bankers.uz/news/1345>
12. <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/1785919/>